
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 7.05

DOI 10.5281/zenodo.11121470

ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДИКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ УПАКОВКИ

FEATURES AND METHODS OF FOOD PACKAGING DESIGN

БОГАТЫРЕВА ДИАНА АНДРЕЕВНА,
Кубанский государственный университет.
МАРЧЕНКО МАРИНА НИКОЛАЕВНА,
доктор педагогических наук, профессор,
Кубанский государственный университет.

BOGATYREVA DIANA ANDREEVNA,
Kuban State University.
MARCHENKO MARINA NIKOLAEVNA,
Doctor of Pedagogic Sciences, Professor,
Kuban State University.

В статье рассматриваются особенности и принципы дизайн-проектирования пищевой упаковки, анализируются предпосылки развития современной пищевой упаковки. Приведены принципы художественного и технического формообразования упаковки. Выделены этапы проектирования упаковки и указаны их особенности, а также представлены примеры удачных решений задач графического оформления и макетирования упаковок. Охарактеризованы методы научного тестирования упаковки. Разработаны рекомендации по проектированию пищевой упаковки. Сделан вывод о возможном дальнейшем изменении тенденций графического оформления пищевых упаковок.

The article discusses the features and principles of food packaging design, analyzes the prerequisites for the development of modern food packaging. The principles of artistic and technical shaping of packaging are given. The stages of packaging design are highlighted and their features are indicated, as well as examples of successful solutions to problems of graphic design and layout of packages are presented. The methods of scientific testing of packaging are characterized. Recommendations for the design of food packaging have been developed. The conclusion is made about a possible further change in the trends of graphic design of food packages.

Ключевые слова: *дизайн пищевой упаковки, отечественный дизайн, рекомендации дизайн-проектирования, бренд, графический дизайн.*

Key words: *food packaging design, domestic design, design guidelines, brand, graphic design.*

Дизайн-проектированием внешней формы упаковки можно назвать создание узнаваемого бренда, концепции, их дополняет визуальное оформление упаковки, создающее эстетическую привлекательность упаковки и тары. Синтез визуальных и вербальных средств достигается с помощью целостной композиции, материала, цвета, шрифтового оформления.

Рассмотрим и проанализируем особенности художественно-образного проектирования упаковки. На данный момент процесс проектирования упаковки можно разделить на две составляющие: решение внутренней формы, которую выполняют промышленные конструкторы и технологи, и внешней, ей занимаются дизайнеры.

Необходимо выделить основные принципы композиционно-художественного формообразования упаковки:

1. Рациональность. Разработка формы упаковки происходит с учетом эргономики, целесообразности использования материалов, расчета прочности.
2. Целостность и связанность внутренней и внешней формы упаковки. Важна связанность формы упаковки и графического оформления этикетки, возможно использование всей поверхности упаковки для ее визуального оформления.
3. Структурность. Соподчиненность графических элементов композиции на упаковке, выделение главных и второстепенных элементов, использование симметрии и асимметрии.

При дизайн-проектировании ассортиментного ряда упаковки ее узнаваемость может быть достигнута с помощью графики, схожей по композиции на основе однородной соподчиненности, когда композиционное оформление упаковки практически также дублируется на упаковке такого же размера и конструкции, и наоборот, с помощью композиции разнородной соподчиненности.

4. Гибкость. Использование раппорта, комбинируемых модулей упаковки, составляющих композицию на полке магазина, такая упаковка может напоминать конструктор или же формы упаковок могут вставляться одна в другую.

5. Образность. Отражение в образной форме конструкции и графики упаковки, создание с помощью цвета интуитивно воспринимаемого образа.

Предпосылками развития современной пищевой упаковки послужили глобализация и информационная революция, но в процессе дизайн-проектирования важно сохранять узнаваемость торговых марок, графику упаковок и этикеток дореволюционных и советских брендов (советские бренды – конфеты «Ну-ка отними!» и «Мишка косолапый», шоколад «Аленка», дореволюционный бренд конфет «Красная шапочка», также сохранившийся в советский период и выпускающийся в наше время) [5].

Помимо процесса глобализации на развитие пищевой упаковки влияет и появление новых технологий печати в полиграфии. Они позволяют ускорить процесс создания этикеток, применять такую современную постпечатную обработку, как сложная вырубка, флокирование, ламинация, стеро-варио, голограммы, 3D-фольгирование и другие эффекты.

Необходимо отметить, что сегодня выпускаются специализированные журналы, в которых обсуждаются современные проблемы и идеи в сфере дизайна упаковки: журнал «Тара и упаковка», «Мир упаковки», интернет-журнал «ИнформУпак».

Также проводятся выставки и профессиональные конкурсы, например, конкурсы Ассоциации союза производителей и потребителей тарной и упаковочной продукции «Союзпак» и «Росупак», конкурсы «Заводной апельсин», «Упаковка – звезда России», «Этикетка – русский стиль». Развитию интереса к отечественной пищевой упаковке также способствует открытие Музея истории и дизайна упаковки в выставочном зале Политехнического музея Москвы [4].

Влияет на спрос товара и увеличение рекламы упаковки на местах продаж, реклама в социальных сетях и интернете, комплексное проектирование, создание рекламной компании, ведение дизайн-проекта от идеи, концепции до рекламы выпускаемой продукции на телевиденье (рекламная компания кондитерских изделий «Коркунов» и шоколада «Бабаевский»), привлечение маркетологов, копирайтеров, специалистов, изучающих интересы социальных групп, разрабатывающих логистику продаж и продвижения товаров.

Нельзя не отметить и увеличение учебных заведений, а также введение в законодательство новых законов, например, Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1.

Процесс дизайн-проектирования начинается с исследования, затем идут разработка и анализ стратегии, разработка дизайн-проекта и его оценка. Прежде чем проектировать упаковку и выполнять эскизы и макет, важно выделить необходимый порядок и методику проектирования.

К этапам дизайн-проектирования упаковки можно отнести:

- Цель создания упаковки;
- Анализ и описание целевой аудитории;
- Выбор названия, описание свойств, концепции;
- Определение ценовой категории;
- Поиск стилового решения ассортиментного ряда;
- Учет условий хранения и выкладки товара;
- Анализ товаров-конкурентов и дизайна упаковок;
- Описание технологии печати и производства, создание чертежей;
- Описание рекламной компании.

До графического оформления упаковки маркетологи и специалисты в области рекламы создают концепцию бренда, определяют целевую аудиторию, выбирают название бренда, которое помогает сформировать представление о свойствах продукта, правильно выбрать цветовую гамму, сформировать идею бренда, определяют ценовой сегмент товара. Кроме этого, при проектировании макета упаковки необходимо учитывать условия хранения товара, возможно добавление дополнительных функций упаковки (дозаторов, трансформации упаковки) [1].

Следует отметить, что на этом этапе необходимо определить предполагаемый ассортиментный ряд, потому что важно, чтобы хорошо смотрелась не только одна упаковка, но и серия сразу. Этого возможно добиться с помощью стилеобразующих решений, композиции из упаковок, которая будет привлекательно выглядеть на полке. Однако при наличии только одного повторяющегося элемента упаковка вне серии будет не узнаваема.

Примером интересного решения задач комплексного дизайн-проектирования ассортиментного ряда может стать упаковка молока бренда «Милград» Брянского молочного комбината. Изображение синего доброго кота переходит с одной стороны коробки на другую, тем самым создавая на прилавке целую композицию.

Другим примером комплексного дизайн-проектирования упаковки с дополнительными функциями может стать серия детского печенья «Bitey» с изображением Чебурашки. Фигурку персонажа можно выдавить и поставить на подставку, превратив в бумажную игрушку, а внутри упаковки находятся наклейки. Такая интерактивная упаковка имеет дидактическое начало и сразу привлекает внимание детей и взрослых.

Первый, начальный этап – эскизирование и поиск графических форм. В него входят следующие подпункты:

- Поиск идеи;
- Создание эскизов;

- Поиск взаимосвязи формы тары и этикетки.

На этом этапе должны быть созданы ручные карандашные эскизы (четыре-пять вариантов) без использования компьютерных программ, их обычно не показывают заказчику. Важно отметить, что в процессе поиска формы этикетки нужно работать с тарой. Например, при дизайн-проектировании этикетки на бутылку или шоколадную обертку, которая относится к плоской упаковке, необходимо работать с бутылкой или формой прямоугольной шоколадки, чтобы выявить недостатки формы и подчеркнуть достоинства. Для усиления визуального восприятия формы возможно использование ажурной высечки.

К подобным удачным решениям можно отнести оформление этикетки премиальной водки «Белая Березка» от производителя «Алкольной Сибирской Группы» и завода «Омсквинпром». Интересным решением стала сферическая вогнутая линза с оптическим эффектом на передней стороне бутылки, через которую можно увидеть зимний пейзаж русской деревни. Крупная ажурная ветвь березы на прозрачной клейкой этикетке видна издалека. Вертикальная легкая этикетка подчеркивает элегантность бутылки, изображения не перегружают этикетку. Так достигается гармоничное восприятие формы бутылки и изображения.

Второй – этап проработки эскизов, работа с композиционно художественными средствами. В этот этап входят следующие подпункты:

- Продумывание композиции или сюжета для упаковки;
- Выбор направления и маркетинговой стратегии;
- Повышение визуальной активности с помощью укрупнения фирменного знака, изображения, усиления активности цвета.

Следующее, что можно выделить в современном графическом дизайне пищевой упаковки, – это разнообразие стилей: классический, минимализм, ар-нуво, винтажный, имитация упаковки, сделанной вручную, кубизм.

Упаковка-иллюстрация, рассказывающая покупателю историю, может отсылать к национальным традициям и культуре. Хорошим примером послужит упаковка лимитированной серии шоколада «Lebaran Nyok» к празднику Ураза-байрам, на обороте которой можно прочесть о празднике и национальных традициях. Упаковка шоколада в теплых оттенках и добрые персонажи отражают идеи взаимопонимания, дружественных отношений людей разных национальностей, добра и уважения.

Упаковка в минимализме, в графическом решении которой используется несколько цветов, хорошо выделяется на полке, не перегружает потребителя лишней информацией, не отвлекает пестротой красок. Лаконичным решением можно назвать визуальное решение упаковки икры «Икратая» от отечественного дизайн-бюро, она представляет собой фарфоровый кубик, внутри которого располагается металлическая баночка с икрой; сняв клейкую бумажную этикетку, покупатель может увидеть только одну букву «Й». Такая упаковка становится не просто способом хранения товара, но и элементом интерьера, украшением стола.

Современные графические дизайнеры при проектировании упаковки все чаще отказываются от изображений, оперируя типографикой, а это помогает покупателю сосредоточиться на самом товаре. Часто используется имитация ручных надписей и изображений в сочетании с правильно подобранными материалами, например, крафт-бумагой, картоном, деревом или даже сеном, что подчеркивает экологичность и безопасность тары [7].

При оформлении упаковки могут использоваться как симметричная, так и асимметричная композиция. Симметричная композиция отражает такие качества товара, как солидность, надежность, а асимметричная – свободу, новизну и легкость. Также графическое изображение может изменять восприятие формы упаковки, создавать иллюзию разрушения объемной формы, зрительно увеличивать объем упаковки, видоизменять ее с помощью линий, например, изображение, переходящее с одной плоскости упаковки на другую.

На пищевых упаковках часто встречаются изображения товаров, находящихся внутри или их сочетания с другими продуктами на столе. Так дизайнеры с помощью фотоизображения стараются передать лучшие качества продукта, товар преподносится идеальным, свежим, при этом даже преувеличиваются положительные качества продукта, поэтому производители пишут на этикетке, что изображение носит рекламный характер или это просто способ подачи блюда. Хорошо работает на увеличение продаж не прямое изображение товара, а созданный образ. Он может задавать стиль жизни, отражать появление новых ценностей в обществе, давать уверенность в своей особенности человеку, покупающему продукт. При проектировании пищевой упаковки продуктов для детей ее создатели все чаще обращаются к изображениям персонажей мультфильмов, а взрослые хотят приобрести товар от брендов телезнаменитостей [3].

Интересным можно назвать решение обновления дизайна этикеток российского агропромышленного холдинга «Агроэко». В этом случае изображения не создают иллюзию вычурности или нереалистичности, дизайнеры агентства «Getbrand» укрупнили фирменный знак, показав уверенность бренда, скомпоновали изображения с соблюдением приоритета важности текста и фотоизображения мясных изделий, кратко и понятно вынесли рекламные надписи. Клейкая этикетка имеет две зоны: непрозрачная, с изображениями, и прозрачная, с составом и дополнительной информацией, что помогает человеку оценить внешний вид полуфабриката и не отвлекает от графического оформления. Для каждой упаковки в зависимости от вида изделий был использован определенный цвет-маркер, не выбивающийся из общей цветовой гаммы (фарш – розовый, гуляш – красный, колбаски – голубой). Аппетитные фотоизображения колбасок и котлет привлекают потребителя больше, чем силуэт поросенка на упаковке до редизайна.

Стоит отметить, что японское законодательство обязывает дизайнеров изображать продукты питания на упаковке, в меню и рекламе в масштабе 1:1, передавать точный внешний вид, чтобы не вводить в заблуждение клиентов и не обманывать их ожидания.

Хорошо влияет на выбор потребителя правильно подобранный цвет на упаковке, показывая цвет продукта внутри, его свойства. При этом светлые цвета используются для диетических, низкокалорийных продуктов, а темные – для продуктов со сложным, насыщенным вкусом. Однако один и тот же цвет может вызывать разное вкусовое впечатление от продукта. Например, оттенки насыщенно желто-зеленых цветов позитивно ассоциируются с лимонным, яблочным, кислым вкусом, подходят для соков, но они же имеют негативный цветовой отклик с чем-то кислотным, кричащим, терпким, липким, не подходят для оформления мясной упаковки. Сине-зеленые цвета ассоциируются с плесенью, неестественностью, мрачностью, красителями, так как в природе практически нет продуктов светло-голубого цвета. Вино же с белыми и светло-розовыми этикетками будет казаться более сладким, чем такое же вино с желтыми, коричневыми или фиолетовыми этикетками [2].

Упаковка должна соответствовать целевой аудитории, заказчик может причислять себя к группе потребителей, не верно выстраивать связь образа товара и потенциального потребителя. Важны и национальные, региональные особенности восприятия, возраст предполагаемой аудитории [6].

Японская упаковка может показаться европейцам слишком светлой, блеклой и невыразительной. С другой стороны, графический дизайн стран Азии развивается. Дизайнер Лунг-Хао Чианг разработал графическое оформление стаканчика для фруктов в сетке, напоминающей сетку для фруктов. На этом примере можно рассмотреть использование графики, привлекающей молодую аудиторию и одновременно разработку упаковки премиум класса. Стилизованные изображения фруктов-персонажей насыщенных цветов сразу ассоциируются с культурой Азии, ее особенностями и традициями, приобретают новую современную интерпретацию.

Третий, заключительный – этап доработки и проверки работы визуального образа упаковки. В этот этап входят следующие подпункты:

- Создание фокус групп;
- Проверка того, как может смотреться упаковка на полке магазина;
- Выбор названия, описание свойств, концепции;
- Подготовка к печати и постпечатная обработка.

Необходимо отметить, что для оценки эффективности упаковки, ее визуальной запоминаемости и удобного формообразования проводятся тестирования с помощью методов научного исследования:

- Глубинные интервью, беседа с респондентами, анкетирование об эргономичности упаковки, удобству расположения информации, выразительности цвета и оформления;
- Массовые опросы, сбор мнений большого количества людей;
- Холл-тесты, в процессе тестирования люди могут детально рассмотреть и потрогать упаковку, при этом они не знают названия торговой марки (слепое тестирование), или же им сообщают ее (открытое тестирование), возможно и проведение сравнительного или оценочного тестирования;
- Тестирование на производстве для проверки прочности при транспортировке и хранении упаковки.

Выполненные в натуральном размере макеты упаковки нужно рассматривать будто в интерьере магазина, как если бы они находились на полке. Можно поставить макет среди уже реально существующих упаковок брендов определенной категории товаров. После этого фокус группа выбирает один макет упаковки, который дорабатывает дизайнер, затем проводится окончательное тестирование. В случае выбора окончательного варианта упаковки она патентуется, проводится допечатная подготовка, учитываются особенности печати и требования типографии, выполняется цветопроба.

При рассмотрении вопроса о хранении, демонстрации и «старении» упаковки нужно выделить две сферы дизайна упаковки: упаковка и фасовка. В этом случае под упаковкой понимается материал, в котором находится товар, а фасовкой – контейнер, в котором транспортируются и демонстрируются эти упаковки. Если же этого заранее не предусмотреть, тогда упаковка может утратить свою привлекательность и красочность. Для этого важна совместная работа дизайнера, типографии и перевозчика, дизайнер должен знать размер стандартных коробок, транспортной тары. При правильном и комплексном подходе к проектированию упаковки учитываются и факторы, влияющие на транспортировку, к ним можно отнести транспортировку по земле и воде, разгрузку, штабелирование, ударопрочность и разгрузку.

Хорошим примером могут стать деревянные ящики, в которые ставят винные бутылки, они защищают бутылки от света, предотвращают их бой при транспортировке, а также могут украшать прилавок или витрину. Непрозрачная цветная вторичная упаковка вина не только предотвращает попадание света, но и служит для привлечения внимания, прорези в ней могут показывать товар внутри. Такая вторичная упаковка может стать даже предметом коллекции.

Неблагоприятные условия хранения и срок годности влияют на выбор материала. Особенно это нужно учитывать при проектировании упаковки для пищевых продуктов. Например, йогурты имеют довольно короткий срок годности и недолго находятся в холодильнике. Такая упаковка имеет короткий «срок жизни» и при ее проектировании можно использовать более экономичный вариант материала, снизив цену и самого продукта. Для дорогих и скоропортящихся продуктов, можно использовать фарфоровую или стеклянную тару, что улучшит общий внешний вид товара.

Таким образом, итоговый вариант упаковки должен выделяться на полке, вызывать желание приобрести товар, быть визуально привлекательным, а также и информативным, ведь грамотно расположенная информация о составе, сроке годности, данных изготовителя и полезные советы могут привлечь покупателя. Кроме этого, в упаковке важны надежность и удобство, экономичность; материал должен соответствовать ценовой категории товара. Важно учитывать транспортировку тары, ее хранение на складе и дальнейшее возможное использование упаковки потребителем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Елисеенков Г.С. Особенности дизайн - проектирования упаковки на основе исследований потребительских предпочтений / Г.С. Елисеенков, А.А. Черданцева, М.Е. Морокова // Дизайн и технологии. 2020. № 76(118). С. 12-17. EDN WPUBCQ.
2. Ковалева Л.А. Воздействие цвета в дизайне упаковки молочных продуктов на восприятие потребителей / Л.А. Ковалева, С.А. Кострыкина // Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2010. № 50. С. 197-203. EDN PZMJNF.
3. Марченко М. Н. Графическое оформление современного кулинарного журнала / М.Н. Марченко, А.П. Гвоздева // Наука, образование, общество. 2014. № 1(1). С. 110-118. DOI 10.17117/по.2014.01.110. EDN TSJCBP.
4. Пашкова И.В. Проектирование: проектирование упаковки и малых форм полиграфии. 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2020. 179 с.
5. Покусаева А.Г. Проблемы дизайна упаковки в условиях политики импортозамещения / А.Г. Покусаева, С.Г. Ажгихин // Дизайн-образование: проблемы и перспективы: сборник научных трудов, Краснодар, 15–16 ноября 2016 года / М.Н. Марченко (отв. редактор). Краснодар: Кубанский государственный университет, 2016. С. 308-314. EDN XVXMKP.
6. Покусаева А.Г. Особенности влияния целевой аудитории на концепцию рекламной кампании бренда / А.Г. Покусаева, М.Н. Марченко // Дизайн и архитектура: синтез теории и практики: сборник научных трудов по материалам III Международной научно-практической конференции, Краснодар, 28–30 апреля 2019 года. Том Выпуск 3. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2019. С. 230-236. EDN XCKNHX.
7. Фазылзянова Г.И. Философия дизайна: современные аспекты комплексного проектирования упаковки / Г.И. Фазылзянова, С.А. Соловьева, В.Н. Шигорина // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2021. № 3(31). С. 148-154. DOI 10.24151/2409-1073-2021-3-148-154. EDN JRCZSU.

© Богатырева Д.А., Марченко М.Н., 2024.